

СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИ ХАМДА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИНИНГ КУЗГИ ҚАТТИҚ БУҒДОЙНИНГ КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹Қодиров О.С., ²Хатамова Д.

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти катта ўқитувчиси

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти талабаси

***Аннотация.** Андижон вилоятининг ўтлоқи тупроқлари шароитида кузги қаттиқ буғдойдан юқори ва сифатли дон ҳосили етиштиришида маъданли ўғитлар меъёрларига ва суғориш тартибларига бўлган талаби ўрганилди.*

***Калим сўзлар:** кузги қаттиқ буғдой, кўчат қалинлиги, суғориш тартиби, ЧДНС, дон, сомон, ҳосилдорлик.*

КИРИШ. Республикамизда ғалла экинлардан юқори ва сифатли дон ҳосили етиштириш ва аҳолини сифатли дон маҳсулотларига бўлган талабини қондириш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Бу борада Президентимиз, Вазирлар Маҳкамаси ҳамда тегишли вазирликлар томонидан ғаллачиликни ривожлантириш бўйича қабул қилинаётган қарор, фармон ва фармоишлар ушбу соҳага катта эътибор берилаётганлигидан дарак беради.

Аммо, шунга қарамадан қишлоқ хўжалиги ходимлари олдида ўз ечимини кутиб турган муаммолар талайгина. Булардан энг асосийлари донининг сифат кўрсаткичлари жаҳон андозаларига мос, қандолат маҳсулотларини тайёрлашга яроқли бўлган қаттиқ буғдой навларни яратиш ва экин майдонларини кўпайтиришдан иборатдир. Бунинг учун эса яратилган навларни биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда Республикамизнинг тупроқ иқлим шароитларига мос бўлган агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш олдимизда турган вазифалардан биридир.

Юқоридаги муаммолардан келиб чиққан ҳолда биз 2016-2019 йиллар мобайнида Андижон вилоятининг Андижон туманида жойлашган Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институтининг тажриба хўжалигида, ўтлоқи тупроқлар шароитида қаттиқ буғдойнинг “Садаф” навидан юқори ва сифатли дон ҳосили етиштириш бўйича илмий-тадқиқот изланишларимизни олиб бордик.

Тажриба 8 та вариантдан иборат бўлиб, 3 қайтариқда бир ярусда жойлаштирилди. Тажрибада эгатлар кенлиги 90 см. ни, узунлиги 100 м. ни ташкил этиб, битта вариантнинг умумий майдони 720 м² ни, ҳосилга олинадиган майдон 360 м² ни ташкил этди. Тажриба даланинг умумий майдони 1,75 гектарни ташкил этиб, тажриба даласига қаттиқ буғдойнинг “Садаф” нави экилди. Дала тажрибаси 1:1 (ғўза:ғалла) қисқа ротациялик алмашлаб экиш тизимида олиб борилди. Тажриба вариантларига уруғлар ишлаб чиқариш шароитидан келиб чиққан ҳолда октябрь ойининг иккинчи декадасида экилди.

Тадқиқот олиб бориш даврида ўсимликлар устида фенологик кузатувлар олиб боришда ЎзПИТИнинг 2007 йилда чиқарилган “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” кўлланмасидан фойдаланилди.

Ҳар йили тажриба олиб бориш учун дала танланганидан сўнг, вариантлар жойлаштиришдан олдин беш нуқтадан конверт усулида тупроқнинг 0-30 ва 30-50 см қатламларидан тупроқнинг дастлабки агрохимёвий хусусиятлари ва агрофизик хоссалари аниқлаб борилди.

1-вариант

Тажриба тизими

№	Суғориш тартиби, ЧДНС га нисбатан, %.	Минерал ўғитлар йиллик миқдори, кг/га		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	60-70-60	100	75	50
2		150	105	75
3		200	140	100
4		250	175	125
5	70-70-60	100	75	50
6		150	105	75
7		200	140	100
8		250	175	125

Шундан сўнг вариантлар жойлаштирилиб, қаттиқ буғдой уруғлари экилди ва уруғ суви берилганидан сўнг ҳар уч кун оралатиб, кўчатларнинг униб чиқиши аниқлаб борилди. Тажриба вариантларида кўчат қалинлиги амал даври бошида, ўртасида (қишдан чиққанидан сўнг эрта баҳорда) ва охирида аниқланиб, ҳисобга олиб борилди.

Тажриба вариантларидан кўчатларнинг униб чиқиши бўйича олинган натижаларнинг кўрсатишича, кўчатларнинг униб чиқишида вариантлар ўртасида кескин фарқлар кузатилмаган бўлсада, аммо амал даври ўртасида ва охирида кўчат қалинлиги аниқланганида, қўлланилган омилларга боғлиқ ҳолда фарқлар кузатилганлиги аниқланди.

Жумладан, қаттиқ буғдойнинг вегетация даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-70-60% бўлганда суғорилиб, маъданли ўғитларнинг N₁₀₀P₇₅K₅₀ кг/га меъёрлари қўлланилган 1-вариантда униб чиққан кўчатлар сони 420,0 дона/м² ни, қишдан чиққан кўчатлар сони 353,9 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 15,7% ни, амал даври охирида ҳақиқий кўчатлар сони 309,9 дона/м² ни, эрта баҳордан амал даври охиригача нобуд бўлган кўчатлар 12,4% ни ташкил этиб, кўчатларнинг яшовчанлиги 73,8% га тенг бўлган бўлса, ушбу суғориш тартибида суғорилиб, вегетация даври давомида маъданли ўғитларнинг N₁₅₀P₁₀₅K₇₅ кг/га меъёрлари қўлланилган 2-вариантда униб чиққан кўчатлар сони 421,8 дона/м² ни, қишдан чиққан кўчатлар сони 359,8 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 14,7% ни, амал даври охирида ҳақиқий кўчатлар сони 318,5 дона/м² ни, эрта баҳордан амал даври охиригача нобуд бўлган кўчатлар 11,5% ни ташкил этгани ҳолда, кўчатларнинг яшовчанлиги 75,5% ни ташкил этганлиги аниқланди.

Шу суғориш тартибида суғорилиб, вегетация даври давомида маъданли ўғитларнинг N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ кг/га меъёрлари қўлланилган 3-вариант таҳлил қилинганда, униб чиққан кўчатлар сони мос равишда 423,3 дона/м² ни, қишдан чиққан кўчатлар сони 366,6 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 13,4% ни, амал даври охирида ҳақиқий кўчатлар сони 329,2 дона/м² ни, эрта баҳордан амал даври охиригача нобуд бўлган кўчатлар 10,2% ни ташкил этиб, кўчатларнинг яшовчанлиги 77,8% га тенг бўлган бўлса, ушбу суғориш тартибида суғорилиб, вегетация даври давомида маъданли ўғитларнинг N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅ кг/га меъёрлари қўлланилган 4-вариантда униб чиққан кўчатлар сони 425,2 дона/м² ни, қишдан чиққан кўчатлар сони 374,0 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 12,0% ни, амал даври охирида ҳақиқий кўчатлар сони 338,5 дона/м² ни, эрта баҳордан амал даври охиригача нобуд бўлган кўчатлар 9,5% ни ташкил этиб, кўчатларнинг яшовчанлиги 79,6% ни ташкил этганлиги кузатилди.

1-диограмма. Маъданли ўғитлар меъёрлари ҳамда суғориш тартибларини қаттиқ буғдойнинг кўчат қалинлигига таъсири (2016-2019 йй. ўртача)

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, маъданли ўғитлар меъёрларининг ортиб бориши 1 м² да кўчатларнинг униб чиқишини 1,8 донадан 5,2 донагача, қишдан чиққан кўчатлар сонини 5,9 донадан 20,1 донагача, амал даври охирига бориб эса ҳақиқий кўчатлар сонини 8,6 донадан 28,6 донагача юқори бўлишини таъминлагани ҳолда қишда нобуд бўлган кўчатлар сонини 1,0% дан 3,7% гача, эрта баҳордан амал даври охиригача нобуд бўлган кўчатлар сонини 0,9% дан 2,9% гача камайшига олиб келгани ҳолда кўчатларнинг яшовчанлигини 1,7% дан 5,8% гача оширганлиги аниқланди.

1-диограмма. Маъданли ўғитлар меъёрлари ҳамда суғориш тартибларини қаттиқ буғдой кўчатларининг нобуд бўлиш даражасига таъсири (2016-2019 йй. ўртача)

Тажрибада иккинчи суғориш тартибида суғорилиб, парваришланган вариантлардан олинган натижаларда ҳам юқоридаги қонуниятлар ўз аксини топганлиги кузатилиб, қаттиқ буғдойнинг вегетация даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-

70-60% бўлганда суғорилиб, маъданли ўғитларнинг $N_{100}P_{75}K_{50}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 5-вариантда униб чиққан кўчатлар сони 419,3 дона/м² ни, қишдан чиққан кўчатлар сони 356,8 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 14,9% ни, амал даври охирида хақиқий кўчатлар сони 315,7 дона/м² ни, эрта баҳордан амал даври охиригача нобуд бўлган кўчатлар 11,5% ни ташкил этиб, кўчатларнинг яшовчанлиги 75,3% ни кўрсатган бўлса, ушбу суғориш тартибида суғорилиб, вегетация даври давомида маъданли ўғитларнинг $N_{150}P_{105}K_{75}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 6-вариантда униб чиққан кўчатлар сони 421,2 дона/м² ни, қишдан чиққан кўчатлар сони 364,7 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 13,4% ни, амал даври охирида хақиқий кўчатлар сони 325,9 дона/м² ни, эрта баҳордан амал даври охиригача нобуд бўлган кўчатлар 10,6% ни ташкил этгани ҳолда, кўчатларнинг яшовчанлиги 77,4% ни ташкил этганлиги аниқланди.

Шу суғориш тартибида суғорилиб, вегетация даври давомида маъданли ўғитларнинг $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 7-вариант кузатилганида, униб чиққан кўчатлар сони тегишли равишда 422,8 дона/м² ни, қишдан чиққан кўчатлар сони 371,8 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 12,1% ни, амал даври охирида хақиқий кўчатлар сони 335,9 дона/м² ни, эрта баҳордан амал даври охиригача нобуд бўлган кўчатлар 9,7% ни ташкил этиб, кўчатларнинг яшовчанлиги 79,4% га тенг бўлган бўлса, ушбу суғориш тартибида суғорилиб, вегетация даври давомида маъданли ўғитларнинг $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 8-вариантда униб чиққан кўчатлар сони 424,2 дона/м² ни, қишдан чиққан кўчатлар сони 377,6 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 11,0% ни, амал даври охирида хақиқий кўчатлар сони 344,3 дона/м² ни, эрта баҳордан амал даври охиригача нобуд бўлган кўчатлар 8,8% ни ташкил этиб, кўчатларнинг яшовчанлиги 81,2% ни ташкил этганлиги қайд этилди.

Ушбу суғориш тартибида суғорилган вариантлардан олинган натижалардан кўриниб турибдики, маъданли ўғитлар меъёрларининг ортиб бориши 1 м² да кўчатларнинг униб чиқишини 1,9 донадан 4,9 донагача, қишдан чиққан кўчатлар сонини 7,9 донадан 20,8 донагача, амал даври охирида хақиқий кўчатлар сони 10,2 донадан 28,6 донагача юқори бўлишини таъминлагани ҳолда, қишда нобуд бўлган кўчатлар сонини 1,5% дан 3,9% гача, эрта баҳордан амал даври охиригача нобуд бўлган кўчатлар сонини 0,9% дан 2,7% гача камайшига олиб келгани ҳолда кўчатларнинг яшовчанлигини 2,1% дан 5,9% гача оширганлиги аниқланди.

Хулоса. Андижон вилоятининг ўтлоқи тупроқлари шароитида қаттиқ буғдойнинг “Садаф” нави уруғларини экиб, мақбул кўчат қалинлигига эришишда маъданли ўғитларни йиллик меъёрини $NPK: 200-140-100$ ва $NPK: 250-175-125$ кг/га этиб белгилаб, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60% тартибда суғориш амал даври охирига бориб гектарига 3,35-3,43 млн дона хақиқий кўчат қалинлигини сақлаб қолишга имкон беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5742-сон Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сон Фармони.
4. Атабаева Х.Н., Азизов Б.М. Бугдой. Тошкент-2008.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М., Агропроиздат, 1985.- 317 с.
6. Ёрматова Д., Шомуратов Н. Донли экинларни етиштириш технологияси. Тошкент. “Ал-фаба-сервис”-2008.
7. Орипов Р., Халилов Н. Ўсимликшунослик. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма.- тошкент: Меҳнат, 2006.-415 б.
8. Сиддиқов Р.Э., Жўраев М.А., Орипов Ш.Ҳ., Умиров Н.Ж., Покровская М.Н., Ҳайдаров Б.Д. Суғориладиган ерларда ғалла ва дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти Ғаллаорол филиали 100 ёшда. Жиззах-2013.